

BIOLOGIYA FANINING YUTUQLARI VA DOLZARB MUAMMOLARI.**Rajabova Ozoda**

NavDPI akademik litseyi biologiya fani o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10512073>

Annotatsiya: Ushbu maqolada biologiya fanining yutuqlari hamda zamonaviy ta'limning dolzarb muammolari alohida masala sifatida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Biologiya, ta'lim, muammo, rivojlanish, bilim, ko'nikma, faoliyat.

Mustaqil Respublikamizda "Ta'lim to'g'risida", "Respublikada milliy kadrlar tayyorlash" to'g'risidagi qonunlarga asosan, endilikda yoshlarga ta'lim berishning yangi, samarali yo'llari, vositalaridan, yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishga o'tish vazifalari ko'rsatilgan. Bu ulkan vazifalarni bajarishda umumta'lim, maxsus o'rta va oliy maktablar jamoalari oldida ta'lim berishning yangi, samarali yo'llari, vositalarini ishlab chiqish, uni amaliyotga kiritishdek dolzarb vazifalar turibdi. XXI asr biologiya ta'limi oldida ham juda katta ulkan vazifalar mavjud. Ma'lumki, har bir davr ta'lim oldiga ayni davlatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy jihatlar bo'yicha yangi dolzarb vazifalarni qo'yadi. Bozor iqtisodiyoti talablaridan kelib chiqib, xo'jalik yuritishning yangi-yangi samarali yo'llari, vositalarini ishlab chiqish, ulardan amaliyotda foydalanish zaruriyati kuchaymoqda. Bunday sharoitda inson omili hal etuvchi kuch sifatida maydonga chiqmoqda. **Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi:** Tadqiqotni yoritishda quyidagi adabiyotlar muhim manba bo'lib xizmat qildi. A.A.Gorelovning "Konsepsii sovremennogo yestestvoznaniya" va B.D. Komissarovlarning "Metodologicheskie problemi shkolnogo biologicheskogo obrazovaniya" asarlarida tadqiqot mavzusi yuzasidan muhim ma'lumotlarni uchratish mumkin. **Tahlil va natijalar** . Insoniyat tarixida XX asr biologiya fanining nihoyatda rivojlanganligi bilan xarakterlanadi. Agar XX asrning birinchi yarmida fizikadan olamshumul yutuqlar qo'lga kiritilgan bo'lsa, bu asrning ikkinchi yarmida biologiya sohasida qo'lga kiritilgan yangiliklar kishilarning tabiatga bo'lgan qarashlari, munosabatlarini keskin o'zgartirib yubordi. Xo'sh, XX asr biologiyasida eng muhim kashfiyotlar nimalardan iborat bo'ldi? Ushbu savolga biologiya taraqqiyotidagi 4 xil yo'nalishda bo'lgan ishlarni misol tariqasida keltirish mumkin. Ushbu yo'nalishning ikkitasi fundamental, ikkitasi amaliy xarakterga ega bo'lgan ishlardir. Fundamental xarakterga ega bo'lgan ishlar asosan biofizika va bioximiyaga sohasida bajarildi. Mendel qonunlarini kashf etilishi, uni zamonaviy ilmiy tekshirish ishlari bilan boyitish

borasida ishlar amalga oshirildi. G.Friz, G.Korrens va G.Chermaklar tomonidan yaratilgan "Irsiyatning xromosoma nazariyasi" asrimizning o'rtalariga kelib irsiy belgilarning namoyon bo'lishida DNK ning tuzilishi haqida ta'limotini paydo bo'lishiga olib keldi. Keyinchalik mazkur sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, fizika va kimyo fanlari yutuqlaridan foydalanish natijasida nuklein kislotaning tuzilishi, genetik kod aniqlanishi, oqsillarning biologik sintezining borishi mexanizmlarining ochilishiga sabab bo'ldi. Turli darajada bo'lgan oqsillar strukturalarini aniqlash imkoniyati tug'ildi. Bioenergetika biologiya fanidan o'ziga xos yangi yo'nalishlaridan biriga aylanadi. Tirik organizmlar hayotida mitoxondriyalarning ahamiyati aniqlandi. Yadro fizikasidagi tadqiqotlardan biologiyada foydalanish radiatsion biologiya fanining paydo bo'lishiga olib keldi. Sun'iy mutagenез hosil qilish bo'yicha ishlar boshlandi. Genetika va evolyutsion nazariyaning qo'shilishi natijasida sintetik evolyutsiya nazariyasi yaratildi. Endilikda organizmlarning bioximik tuzilishlari, molekulyar genetik omillarga asoslanib tirik jonzotlarning tarixiy rivojlanishini qayta o'rganib chiqish ishlari qilinmoqda. XIX asrning oxirida D.I.Ivanovskiy va N.Beyerlar infeksiyon kasalliklarini qo'zg'atuvchilari bo'lmish viruslarini kashf etgan edilar. Hozirga kelib virusologiya eng rivojlangan fanlardan biriga aylandi. Zoologiya sohasida qilingan ishlarning ko'lami ham ancha kengdir. Hozir zoologlar faqat hayvonlarning tuzilishi, hayotiy jarayonlari, tarqalish xususiyatlari, yashash muhitlari bilan aloqalari, foydali va zararli hayvonlarni o'rganish ularni sistemaga solish, yangi turlarni aniqlash kabi ishlar bilan bir qatorda bu jonivorlarning bir-birlari bilan aloqalarini o'rganish ishlari kuchaydi. Hozirgi zamondagi eng muhim vazifalardan biri- biologik xilma-xillikni saqlash masalasidir. Ma'lumki, insonlarning tabiatga ta'sirining kuchayib borishi o'z navbatida turli organizmlarni yashash sharoitlarini buzilishiga, ularning yashash joylarini ekologik xolatlarini yomonlashauviga ta'sir etmoqda. Bu o'z navbatida tirik organizmlarning sonini kamayib ketishi, ba'zi turlarni umuman yo'q bo'lib ketishiga, "Qizil kitob" sahifalarini yana ko'payishiga olib kelmoqda. Ahvol shu darajada ketaversa tabiatdagi soni oz qolgan ayrim o'simlik va hayvonlarni yo'q bo'lib ketish xavfini tug'diradi. Shu boisdan endilikdagi dolzarb masalalardan yana biri-soni kamayib borayotgan o'simlik va hayvonlarni saqlab qolishdek murakkab vazifani bajarishlikni taqazo etadi. Bu vazifani bajarishni muhim shartlaridan biri- kishilarni biologik va ekologik savodxonliklarini oshirish orqali bajariladi. Hozirga kelib biologiya fanlari va uni o'qitish bo'yicha bir qancha muammolar bor. Shunday qilib, ushbu genetika irsiy kasalliklarni erta tashxislash, davolash va oldini olish usullarini ishlab chiqishga imkon berdi.

Mikroorganizmlarni tanlash bir qator kasalliklarni davolash uchun zarur bo'lgan fermentlar, vitaminlar, gormonlarni olish imkonini beradi. Genetik muhandislikning rivojlanishi biologik faol va dorivor moddalarni ishlab chiqarish uchun keng istiqbollarni ochib beradi. Masalan, genetik muhandislik usullari yordamida insulin gormon geni olindi va keyin ichak tayoqchasiga o'rnatildi. Bunday ichak tayog'idagi shtamm, diabetli diabetni davolash uchun ishlatiladigan insulinni sintez qilishga qodir. Xuddi shunday, somatotropin (o'sish gormoni) va boshqa gormonlar, interfon, qimmatli preparatlar va vaktsinalar ham olinadi. Zamonaviy jamiyatda biologiya va ayniqsa tibbiyotda biologiyaning o'rnini, hech qanday narxga ega emas. Xususan, u bakteriologik va virusli kasalliklarni tezda targ'ib qilish usullari bilan topildi. Zamonaviy jamiyatda biologiya roli haqida o'ylaganimizda, ayniqsa, shifokor biologlari qahramonligi tufayli, sayyora, vabo, qorin bo'shlig'i yostiqlari, Sibirsk yaralari, chechagi va boshqa odamlarning hayoti kasalligi uchun ko'proq xavfli.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sayidaxmdov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2003
2. Низомитдинова, З. А. (2017). СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ. In XIII ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ (pp. 70-72).
3. Nizomitdinova, Z. A. (2021). Comparative study of russian and Uzbek language vocabulary from a gender perspective. Asian Journal of Mult
4. Abduazizovna, N. Z. (2021). About the Creative Phenomenon of Maksud Shaikhzoda. International Journal of Human Computing Studies, 3(1), 134-136.
5. Nizomitdinova, Z. (2022). THE ROLE OF COLLOQUIAL AND VERNACULAR VOCABULARY IN THE LANGUAGE OF FICTION. Science and innovation, 1(B7), 479-482.
6. Nizomitdinova, Z. A. (2022). DEVELOPMENT OF GENDER STUDIES IN LINGUISTICS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10), 941-947.
7. Abduazizovna, N. Z. (2022). THE SIGNIFICANCE OF AUTHENTIC TEXTS AT RUSSIAN LESSONS IN COMPREHENSIVE SCHOOLS. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 8(6), 44-47.
8. FAYZULLAEVA, S. U. THEMATIC DIRECTIONS OF THE NATURE OF THE LYRICAL EVENING. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (5), 157-159.
9. Очиллова, Н. М. (2017). СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОКАМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Ученый XXI века, 43.

10. Mallaevna, O. N. (2022). The process of forming pedagogical ethics in students and its efficiency.
11. Mallaevna, O. N. (2022). The process of forming pedagogical ethics in students and its efficiency.
12. Ayupov, T. (2024). METHODOLOGY FOR TEACHING FAIRY TALES AT SCHOOL. Академические исследования в современной науке, 3(1), 5-9.
13. Nazirova, M., Matmusayeva, Z., Asqarova, X., Olimova, S., & Ayupov, T. (2024). BLACK CHICKEN, OR UNDERGROUND RESIDENTS" BY ANTONY POGORELSKY IN HISTORICAL AND LITERARY CONTEXT. Development and innovations in science, 3(1), 5-11.
14. Ayupov, T. R. (2023). METHODS OF TEACHING LITERARY FAIRY TALES IN HIGH SCHOOL. Gospodarka i Innowacje., 42, 282-286.
15. Ayupov, T. R. (2023). ARTISTIC REALITIES IN VICTOR PELEVIN'S NOVEL CHAPAEV AND VOID. Boletín de Literatura Oral-The Literary Journal, 10(1), 2584-2594.
16. TimurRustamovich, A. (2023). STORY AS PUSHKIN'S "THE CAPTAIN'S DAUGHTER" IN SCHOOL STUDY. Gospodarka i Innowacje., 41, 193-198.
17. TimurRustamovich, A. (2023). CLASSROOM AND EXTRACURRICULAR FORMS OF STUDYING POETRY BY AS PUSHKIN AT SCHOOL. Gospodarka i Innowacje., 41, 226-232.
18. Abduvoxidova, S., Arxipova, A., Ikromova, N., Benazirxon, O. R., Tuychiboyev, M., & Ayupov, T. (2023, October). INNOVATIVE TECHNIQUES FOR EDUCATIONAL COMMENTING STORIES BY AS PUSHKIN" THE CAPTAIN'S DAUGHTER". In Международная конференция академических наук (Vol. 2, No. 10, pp. 86-90).
19. Ayupov, T. (2023). FEATURES OF STUDYING LYRICAL WORK AT SCHOOL. Инновационные исследования в науке, 2(10), 65-68.
20. Ayupov, T. R. (2023, October). COMMENTING IN A SCHOOL WITH A NON-RUSSIAN LANGUAGE OF INSTRUCTION. In International Conference of Education, Research and Innovation (Vol. 1, No. 8, pp. 10-14).
21. FAYZULLAEVA, S. U. THEMATIC DIRECTIONS OF THE NATURE OF THE LYRICAL EVENING. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (5), 157-159.
22. Алиқулова, М. Ш. (2023). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗОВ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(12 Part 2), 172-174.

23. Артыкбаева, З. А. (2015). Методика обучения решению геометрических задач. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (2-2), 59-63.
24. Artikbayeva, Z. A., & Egamova, G. A. (2022). Boshlang 'ich sinf ona tili darsliklarida so 'z birikmasi yuzasidan berilgan bilimlar tahlili. Science and Education, 3(2), 734-739.
25. Allayarovna, A. Z. (2022). Using a Competency-Based Approach to Conducting Circle Classes in Mathematics Lessons. Journal of new century innovations, 15(1), 7-11.
26. Artikbayeva, Z., Abdumajitova, M., Umirova, M., & Jo'Rayeva, D. (2023). EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS AN EFFECTIVE METHOD IN THE MEANINGFUL ORGANIZATION OF PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS LESSONS. Science and innovation, 2(B3), 70-72.
27. Habibullayevna, A. N. (2023, December). THE IMPACT OF MASS MEDIA LANGUAGE IN THE GLOBALIZATION ERA. In Fergana state university conference (pp. 22-22).
28. Khabibullaevna, A. N., & Rakhmatullaevna, R. N. (2023, December). THE RECENT CHANGES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF UZBEKISTAN. In Fergana state university conference (pp. 20-20).
29. Khabibullaevna, N. A. (2023). UNVEILING THE LABYRINTH OF INTERNET PHRASEOLOGY: NAVIGATING THE LINGUISTIC LANDSCAPE OF THE DIGITAL ERA. QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 7, 78-81.
30. qizi To'xtasinova, M. X., & Aliyeva, N. H. (2023). YOSHLAR NUTQIDA ISHLATILADIGAN SLENGLAR. SCHOLAR, 1(13), 109-113.
31. Aliyeva, N., & qizi Shodiyeva, G. N. (2023). INGLIZ TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI SHARHI. SCHOLAR, 1(13), 22-27.
32. Navruza, A. (2023). INGLIZ TILI MORFOLOGIYASIDA SOZ TURKUMLARINI ORGANISH ZARURIYATI. ITALY" ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES", 14(1).
33. Mo'minjonovna, B. M. (2023). THE ROLE OF OVARIAN RESERVE IN THE FORMATION OF INSUFFICIENT OVARIAN RESPONSE IN IN VITRO FERTILIZATION CYCLES. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 614-617.
34. Mo'minjonovna, B. M. (2023). REPRODUCTIVE CHANGES IN WOMEN WITH PREMATURE OVARIAN FAILURE. European Journal of Medical Genetics and Clinical Biology, 1(5), 53-56.

35. Gazizova, L. K., & Ermatova, B. O. Prevention of Age-Related Macular Degeneration. SCHOLASTIC: Journal of Natural and Medical Education.
36. Ermatova, B. O., & Gazizova, L. K. Features of the Course of Open-Angle Glaucoma in Persons Over 50 Years of Age. SCHOLASTIC: Journal of Natural and Medical Education.
37. Isakovna, I. R. (2023). LITERARI THE ROLE OF IMAGE ENHANCEMENT TECHNIQUES IN THE PROGRESS. International Journal Of Literature And Languages, 3(07), 48-52.
38. Zakirovich, G. B. (2023). THE MAIN FEATURES OF KINESTHETIC STYLE IN LEARNING PROCESS. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(5), 61-69.
39. Zakirovich, G. B. (2023). ACCURACY AND FLUENCY IN LANGUAGE TEACHING. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 19-25.
40. Zakirovich, G. B. (2022). Discourse about the peculiarities of the theme of male gender in advertising texts in Russian and Uzbek (on the material of medical vocabulary). EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 2(2), 4-8.
41. Sadikov, E. (2023). Actual Issues of Teaching Pragmatic Competences to English Language Learners in Uzbekistan. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 27(27).
42. Sadikov, E. (2022). TIL O 'QITISHDA PRAGMATIKA MASALALARI: TA'RIFLAR, TANQIDLAR, TAHLILLAR VA TALQINLAR. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 24(24).
43. Sadikov, E. (2022). РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ КОМПЛИМЕНТАМ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 25(25).
44. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya ta'limi texnologiyalari Toshkent, 2005
45. G'ofurov A.T., Tolipova J. O. Biologiya o'qitishning umumiy metodikasi Toshkent,.